

NANOMATERIALLARNING ZAMONAVIY TEXNIKA VA
TEKNOLOGIYALAR RIVOJIDAGI O'RNI

Xolliyev Azizjon SHukurilloevich

Buxoro davlat universiteti fizika yonalishi

1 bosqich magistir talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nanomateriallar haqida qisqacha ma'lumot beriladi va nanomateriallar va nanotexnologiyalar sohasidagi ba'zi istiqbollari tavsiflanadi. Yarimo'tkazgich, magnit va molekulyar nanostrukturalar, rentgen nurlari ko'p qatlamli oynalar, fullerenga o'xshash va strukturaviy nanomateriallar haqida asosiy tushunchalar keltirilgan. Nanostrukturalarning elektronikada qo'llanilishi va shu bilan bog'liq holda axborot texnologiyalari, aloqa injiniringi va boshqalarda ochilish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Nanomaterial, nanostruktura, axborot texnologiyalar, nanometer, fizik hodisa.

KIRISH

Agar modda hajmining bir, ikki yoki uch koordinata bo'ylab nanometr shkalasigacha kamayishi bilan yangi sifat paydo bo'lsa yoki bunday ob'ektlar tarkibida bu sifat paydo bo'lsa, bu shakllanishlarni nanomateriallarga, va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari va ular bilan keyingi ishlash - nanotexnologiyaga. Nano miqyosdagi yangi fizik hodisalarning aksariyati xatti-harakati kvant mexanikasi qonunlariga bo'ysunadigan zarrachalarning (elektronlar va boshqalar) to'lqin tabiatidan kelib chiqadi. Buni tushuntirishning eng oson yo'li yarimo'tkazgichlar misolida. Bir yoki bir nechta koordinatalarda o'lchamlar zaryad tashuvchilarning de-Broyl to'lqin uzunligiga teng va undan kichikroq bo'lsa, yarim o'tkazgich strukturasi rezonatorga aylanadi va zaryad tashuvchilarning spektri

diskret bo'ladi¹. X-ray oynalari bilan ham xuddi shunday. X-nurlarini fazada aks ettirishga qodir qatlamlarning qalinligi nanometr oralig'ida. Boshqa hollarda, yangi sifatning paydo bo'lishi kamroq vizual hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'rinishidan, bu yondashuv nanomateriallar va ulardan foydalanishning mumkin bo'lgan sohalari haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

So'nggi o'n yillikda ultra yupqa plyonkalarini cho'ktirish usullarini ishlab chiqish va nanolitografiya magnit nanostrukturalarni faol o'rganishga olib keldi. Ushbu faoliyat uchun turtki ma'lumotni juda zich qayd etish va saqlash uchun yangi magnit nanomateriallarni yaratish g'oyasi hisoblanadi. Har bir zarracha bir bit ma'lumot olib yuradi deb taxmin qilinadi. Agar zarrachalar orasidagi masofa 100 nm bo'lsa, u holda kutilayotgan yozish zichligi 10 Gbit / sm² ni tashkil qiladi. Ushbu yondashuvda qayd etish zichligining asosiy cheklovlari zarrachalarning magnitostatik o'zaro ta'siri va sezilarli issiqlik tebranishlaridir. Ikkinchisi kichik ferromagnit zarralar uchun sezilarli o'ziga xos xususiyatga ega, bu zarrachalar hajmining pasayishi (superparamagnetizm) bilan magnitlangan holatning parchalanish ehtimolining eksponentsial ortishida namoyon bo'ladi².

Gigant magnitga chidamlilik effektining kashf etilishi nanomateriallarning magnitlanishini o'rganishdagi yutuq sifatida tan olinishi kerak. Ta'sirning mohiyati ultra yupqa ferromagnit va diamagnit qatlamlarning ko'p qatlamli tuzilishining (masalan, *Bilan/Cu*) strukturadagi ferromagnit tartib antiferromagnit bilan almashtirilganda. Aytish mumkinki, bunday ko'p qatlamli tuzilmalar ferromagnitning yangi turdagi domen strukturasini ifodalaydi, bunda ferromagnit plyonkalar domen rolini o'ynaydi, diamagnit plyonkalar esa domen devorlari rolini o'ynaydi. Ushbu effekt yangi magnit maydon sensorlarini yaratishda, shuningdek, ultra zichlikli ma'lumotlarni yozib olish uchun ommaviy axborot vositalarini ishlab chiqishda o'z qo'llanilishini topadi.

¹ The Live Word Is An Important Tool That Constitutes The Content-Essence Of The Oratory Art // A.A.Khasanovna - The American Journal of Social Science and Education ..., 2021

² Межкультурная коммуникация-как необходимый процесс глобализации // А.Арипова, 2019.

Zamonaviy konstruktiv materiallardan foydalanish odatda kuchning oshishi egiluvchanlikning pasayishiga olib kelishi bilan cheklanadi. Nanokompozitlar haqidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, strukturaviy elementlarning kamayishi va nanostrukturali materiallarning plastikligini aniqlaydigan deformatsiya jarayonlari fizikasini chuqurroq o'rganish yuqori mustahkamlik va plastiklikni birlashtirgan yangi turdagi materiallarni yaratishga olib kelishi mumkin³.

So'nggi yillarda amalga oshirilgan mahalliy va xorijiy tadqiqotlarning tahlili konstruktiv materiallarni rivojlantirishning quyidagi asosiy yo'nalishlarining yuqori istiqbollari ko'rsatadi: nanostrukturali keramika va aniq shakldagi kompozit mahsulotlarni ishlab chiqarish, nanostrukturali qattiq qotishmalar yaratish. aşınmaya chidamliligi va zarba chidamliligi yuqori bo'lgan kesish asboblari, nanostrukturali himoya termal va korroziyaga chidamli qoplamalarni yaratish, nanozarrachalar va nanotubalardan plomba moddalari bilan mustahkamligi va past yonuvchanligiga ega polimer kompozitlarini yaratish.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida yana bir bor ta'kidlash zarurki, nanostrukturalar va birinchi navbatda kvant nanostrukturallari (nanofizika) va nanotexnologiyalar fanining rivojlanishi sifat jihatidan yangi xossalarga ega bo'lgan nanomateriallarni olish imkonini beradi. Nanoelektronika va nanomekhanikaning rivojlanishi eng yangi axborot texnologiyalari, aloqa vositalarini rivojlantirish, sifat jihatidan yangi turmush darajasi muammolarini hal etish va hokazolarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. aslida ikkita asosiy muammoni hal qilish yo'li bilan aniqlangan: zarur xususiyatlarga ega nanomateriallar va nanoob'ektlarni yaratishning ishonchli usullarini ishlab chiqish, shu jumladan atomlarni yig'ish usullari va o'z-o'zini tashkil etish effektlarini qo'llash; atom rezolyutsiyasi bilan nanodiagnostikaning yangi va mavjud usullarini ishlab chiqish.

³ The ideal appearance of a modern teacher // AK Aripova, KS Khodjayeva - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2020.

Nanotexnologiyalar sohasidagi zamonaviy taraqqiyot yaqin kelajakda ko'plab muammolar hal etilishiga umid qilish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. The ideal appearance of a modern teacher // AK Aripova, KS Khodjayeva - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2020.
2. Межкультурная коммуникация-как необходимый процесс глобализации // А.Арипова, 2019.
3. The Live Word Is An Important Tool That Constitutes The Content-Essence Of The Oratory Art // A.A.Khasanovna - The American Journal of Social Science and Education ..., 2021
4. www.ziyonet.uz
5. www.lib.ru